

Validação de Grupos de Co-Change em Sistema Legado

Este formulário tem como objetivo validar agrupamentos de arquivos identificados automaticamente como co-change, ou seja, arquivos que costumam ser modificados juntos. Sua opinião como desenvolvedor é essencial para verificar se esses agrupamentos fazem sentido na prática e para avaliar a utilidade da abordagem no apoio à manutenção do sistema legado.

As respostas serão utilizadas de forma anônima e convertidas em dados analisados no contexto de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sem qualquer exposição individual dos participantes.

* Indica uma pergunta obrigatória

Identificação

1. Nome *

2. Equipe

3. Tempo de experiência com o sistema: *

Marcar apenas uma oval.

Menos de 1 ano

1 a 3 anos

3 a 5 anos

Mais de 5 anos

Avaliação dos conjuntos de co-change - tela_analise_pedidos.srwAvaliação de conjunto de objetos alterados com **tela_analise_pedidos.srw**4. Os arquivos abaixo possuem co-dependência com **tela_analise_pedidos.srw**? **Marcar apenas uma oval por linha.*

	Concordo totalmente	Concordo	Nenhum	Discordo	Discordo totalmente
func_analise_pedidos.sru	<input type="radio"/>				
func_sugestao_compras.sru	<input type="radio"/>				
tela_duplicar_pedido.srw	<input type="radio"/>				
ds_lancamento_pedidos.srd	<input type="radio"/>				
obj_simulacao_precos.sru	<input type="radio"/>				
ds_cabecalho_pedidos.srd	<input type="radio"/>				
ds_pesquisa_pedidos_itens.srd	<input type="radio"/>				
ds_rodape_pedidos.srd	<input type="radio"/>				
ds_analise_pedidos_cabecalho.srd	<input type="radio"/>				

5. Com que frequência esses arquivos são alterados juntos com **tela_analise_pedidos.srw** na sua experiência? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito frequente	Frequente	Eventualmente	Raramente
n_analise_compra.sru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
n_sugestaocompra.sru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
w_copia_pedido.srw	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d_pedidos_lancamento.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
u_precos_simulacao.sru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d_pedidos_cabecalho.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d_pesquisa_pedidos_prod.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d_pedidos_rodape.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d_analise_compra_pedidos_cabecalho.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Esse conjunto de objetos seria útil para prever impactos em futuras mudanças em **tela_analise_pedidos.srw**? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Con Discordo

7. Justificativa sobre as opções escolhidas *

Avaliação dos conjuntos de co-change

Avaliação de conjunto de objetos alterados com **tela_entrada_nfs.srw**

8. Os arquivos abaixo possuem co-dependência com **tela_entrada_nfs.srw**? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo	Nenhum	Discordo	Discordo totalmente
regras_notas_entrada.sru	<input type="radio"/>				
func_importacao_nfe.sru	<input type="radio"/>				
func_entrada_retencoes.sru	<input type="radio"/>				
tela_devolucoes.srw	<input type="radio"/>				

9. Com que frequência esses arquivos são alterados juntos com **tela_entrada_nfs.srw** na sua experiência? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito frequente	Frequente	Eventualmente	Raramente	Nunca
nv_notas_entrada.sru	<input type="radio"/>				
n_importa_nfe.sru	<input type="radio"/>				
n_entrada_retencoes.sru	<input type="radio"/>				
w_devolucoes.srw	<input type="radio"/>				

10. Esse conjunto de objetos seria útil para prever impactos em futuras mudanças em **tela_entrada_nfs.srw**? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Con Discordo

11. Justificativa sobre as opções escolhidas *

Avaliação dos conjuntos de co-change - ds_simulacao_precos.srd

Avaliação de conjunto de objetos alterados com ds_simulacao_precos.srd

12. Os arquivos abaixo possuem co-dependência com **ds_simulacao_precos.srd**? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo	Nenhum	Discordo	Discordo totalmente
ds_simulacao_precos_lista.srd	<input type="radio"/>				
obj_simulacao_precos.sru	<input type="radio"/>				
ds_custo_visualizacao.srd	<input type="radio"/>				
func_restaura_formula_padrao.srf	<input type="radio"/>				
tela_config_exclusao_icms.srw	<input type="radio"/>				

13. Com que frequência esses arquivos são alterados juntos com **ds_simulacao_precos.srd** na sua experiência?

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito frequente	Frequenemente	Eventualmente	Raramente
d_precos_simulacao_arraylist.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
u_precos_simulacao.sru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d_custo_view_syntax_val.srd	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
uf_restaura_formula_padrao.srf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
w_config_exclusaoicms.srw	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Esse conjunto de objetos seria útil para prever impactos em futuras mudanças em **ds_simulacao_precos.srd**? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Con Discordo

15. Justificativa sobre as opções escolhidas *

Avaliação geral da abordagem

16. A análise de co-change pode auxiliar na manutenção do sistema?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Con Discordo

17. A implementação de análise de co-changes a nível de função seria útil para análise de impacto ao realizar alterações?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Con Discordo

18. Qual a principal vantagem que você vê nesta abordagem?

19. Você vê alguma limitação ou ponto de melhoria?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários